

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМНО-ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

FROM THE EXPERIENCE OF THE MUNICIPAL PROBLEM-CREATIVE GROUP FOR THE IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT AND SUPPORT OF CHILDREN'S READING

БУРДИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

преподаватель, методист,

Муниципальное казённое учреждение города Иркутска

«Информационно-методический центр развития образования».

BURDINA DARIA ALEXANDROVNA,

teacher, methodologist,

Municipal state institution of the city of Irkutsk

«Information and Methodological Center for Education Development».

В статье представлен опыт реализации проблемно-творческой группы муниципалитета в рамках развития читательской грамотности и популяризации чтения в школе. В рамках МПТГ отмечено положительное влияние разработанных мероприятий и применяемых технологий для поддержки детского чтения. Обосновывается идея о том, что посредством реализации проблемно-творческих групп на базе школ можно добиться активного включения обучающихся в работу информационных библиотечных систем, что напрямую способствует формированию навыка чтения и решению проблемы привлечения детей к чтению в библиотеках.

The article presents the experience of the implementation of the problem-creative group of the municipality in the framework of the development of reading literacy and the popularization of reading at school. Within the framework of the PTG, the positive impact of the developed measures and applied technologies to support children's reading was noted. The idea is substantiated that through the implementation of problem-based creative groups on the basis of schools, it is possible to achieve the active inclusion of students in the work of information library systems, which directly contributes to the formation of reading skills and solving the problem of attracting children to reading in libraries.

Ключевые слова: *чтение, детское чтение, читательская грамотность, МПТГ, проблемно-творческая группа, библиотека, информационно-библиотечный центр.*

Key words: *reading, children's reading, reading literacy, PTG, problem-creative group, library, information and library center.*

Актуальной проблемой современного образования является популяризация чтения и развитие читательской грамотности. Данная проблема характерна не только для учеников начальной школы, но зачастую встречается и среди старшеклассников.

Целью и результатом современного образования провозглашается формирование функциональной грамотности, структурным элементом которой становится читательская грамотность [4, с. 101]. О.А. Бородина определяет читательскую грамотность как способ-

ность ученика не просто прочесть текст, но и понять его, использовать, размышлять над проблемой, уметь применить его в какой-либо ситуации, а также понимать, что чтение – важнейший навык, необходимый для жизни [3, с. 130].

Как отмечает Т.В. Аполоник, навык чтения должен исходить из любви к данному процессу. Любовь же к чтению приходит от примера читающих взрослых, которых в окружении современных детей становится все меньше и меньше [2, с. 401]. Проблема детского чтения уже много лет выводится в курс задач, стоящих перед системой образования, образовательными организациями, учителями русского языка и литературы, сотрудниками библиотек и информационно-библиотечных систем. Она напрямую касается всех учителей-предметников, которые сталкиваются с тем, что при работе с текстом ученик не может его понять и ответить на поставленные вопросы, а иногда и вовсе не может прочитать абзац без запинки [6, с. 360].

Для решения задач по развитию и поддержке детского чтения, читательской грамотности в городе Иркутске применяется практика реализации муниципальных проблемно-творческих групп (далее – МПТГ) на базе общеобразовательных учреждений. Проблемно-творческая группа является классическим вариантом организации методической работы педагогических работников. Как отмечает Л.В. Андрианова, в основу работы МПТГ закладывается узкая проблема, решение которой принимается коллективным путем. Управление группой возлагается на педагога, имеющего опыт в выбранной тематике [1, с. 670].

В городе Иркутске в 2023-2024 учебном году была организована МПТГ «Технологии развития и поддержки детского чтения» на базе МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №64, МБОУ г. Иркутска СОШ №75 и МБОУ г. Иркутска СОШ №4. Целью МПТГ стало создание условий, максимально способствующих развитию читательской грамотности. В рамках поставленных задач шло решение проблемы по популяризации школьных библиотек, созданию цифровой среды, которая бы привлекала учеников к чтению и включению в творческий процесс, связанный с ним.

В состав МПТГ было включено 20 человек, в том числе заведующие школьными библиотеками, учителя начальной школы, русского языка и литературы. Запланированные и реализованные мероприятия представлены на школьном, муниципальном и региональном уровнях. Рассмотрим более подробно успешные практики, реализованные в рамках МПТГ.

В первую очередь, отметим, что в научной литературе нет единого мнения по поводу наиболее результативных форм привлечения к чтению. Педагоги и методисты определяют широкий круг технологий, методов и средств, через которые формируется навык читательской грамотности [5, с. 166]. Например, Г.В. Пранцова и А.А. Тимакова отмечают, что становлению читательской компетенции способствуют технологии развития критического мышления, проектная и игровая технологии, а также нестандартные методические приемы (акции, буктрейлеры, буккроссинги и пр.) [7, с. 285].

В рамках работы МПТГ были проведены следующие мероприятия:

1. Выставочная деятельность:
 - Иллюстрированная выставка «Детские рисунки рукой художника» при поддержке журнала «Сибирячок». Организовано пять экскурсий для обучающихся начальной школы;
 - Составлен альбом «Читательский дневник Астафьева» и проведена иллюстрированная выставка к 100-летию В.П. Астафьева;
 - Иллюстрированная выставка «Летающие герои в сказках и в жизни».
2. Участие в акциях книгодарения, «Я читатель!», «Разноликая сказка», «Сказы Павла Бажова», «Страница-2024».
3. Участие в конкурсах «ЛИК. Марк Сергеев», «Лоцманы книжных морей», конкурсе буктрейлеров «Юбилеры 2024: книги и писатели».

4. Представление опыта сотрудников библиотек и ИБЦ на муниципальной творческой площадке «Привлечение к чтению: новые идеи и подходы к популяризации чтения в библиотеках» в рамках проекта «Образовательная Панорама ФЕСТ – 2024», а также в стажировочной сессии «Школьная библиотека – матрица возможностей для образования», организованной ГАУ ДПО «Институт развития образования».

5. Проектная инновационная деятельность:

- Создание проекта «Город в героях. История улиц, ведущих к моей школе»;
- Разработка веб-сайта «Тематический магазин Гарри Поттера»;
- Патриотический коллективный проект «Сила маленьких шагов».

Необходимо отметить, что все мероприятия направлены не только на развитие детского чтения, но и на формирование духовно-нравственных качеств, патриотизма, в том числе любви к своей малой родине. Они имеют тесную связь с историей города Иркутска, с его литературным прошлым и настоящим. Опыт работы МПТГ показал, что у детей можно пробудить интерес к чтению в библиотеке. Чем интереснее и ярче будет работа ИБЦ, тем больше детей будет включаться в его работу.

Подведение итогов работы МПТГ в 2023-2024 учебном году позволило обозначить следующие положительные тенденции в работе по поддержке детского чтения:

– Коллективные формы работы позволяют привлечь детей к участию в конкурсах, акциях, выставках. Зачастую обучающиеся не соглашались принимать участие в индивидуальной работе, но в группе могут показать высокие результаты и проявить интерес к решению поставленных задач;

– Успешная деятельность МПТГ во многом зависит от совместной работы ее участников [9, с. 361]. Генерация идей позволяет составить качественный план работы на год, который постепенно общими усилиями воплощается на базе образовательных организаций;

– Детям интересны нестандартные формы представления информации. Большой популярностью пользуются конкурсы буктрейлеров, книгообмен, создание визитных карточек книг, рисунки обложек;

– Проведенные мероприятия позволили включить в работу более 500 детей из трех образовательных организаций, мотивировать их к участию в проектах МПТГ. В беседах с наставниками ученики с теплом отзывались о проделанной работе, изъявили готовность регулярно принимать участие в ежегодных мероприятиях.

Для результативной работы необходимо осуществить отбор тех методических форм, которые действительно привлекают детское внимание, мотивируют обучающихся к поиску информации в книге, знакомству с ней и с возможностями современной библиотеки. Выбор тематики мероприятий должен, с одной стороны, падать на актуальные современные произведения, несущие в себе воспитательный потенциал, но, с другой стороны, должно быть привлечение актуальной тематики года, юбилейных событий в литературе [10, с. 434].

Опыт привлечения к работе МПТГ учителей начальных классов, русского языка и литературы показал, что библиотека способна стать творческой площадкой для новых детских открытий, реализации идей, воплощения в жизнь проектов обучающихся и педагогов. Дальнейшая работа МПТГ по развитию детского чтения планируется в русле проведения внеурочных мероприятий, библиотечных уроков, привлечения родителей к проведению мероприятий, направленных на популяризацию чтения и развитие читательской грамотности.

Проблемно-творческие площадки действительно имеют уникальный потенциал для активного включения обучающихся в работу информационных библиотечных систем [8, с. 195]. Представленный опыт может быть полезен иным образовательным организациям и муниципалитетам, поскольку формирование читательской грамотности и поддержка детского чтения – задачи, стоящие перед всей системой образования.

Таким образом, реализация работы проблемно-творческих групп в образовательных организациях становится отправной точкой для развития читательской грамотности и популяризации чтения в школе. Коллективная работа МПТГ создает возможности для реализации новых идей, инновационной деятельности, разработки и воплощения проектов, способствующих привлечению детей к чтению в библиотеке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрианова Л.В. Проблемные творческие группы как современные формы организации методической деятельности педагогов // Преимущество в образовании. 2019. № 23(10). С. 670-674.
2. Аполоник Т.В. Семейное чтение как средство формирования читательской грамотности младших школьников // Социальная и психолого-педагогическая помощь семье: опыт, проблемы, перспективы: материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 08 декабря 2021 года. Минск: Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, 2022. С. 401-403.
3. Бородина О.А. Формирование читательской грамотности школьников через организацию проектной деятельности // Современный учитель - взгляд в будущее: сборник научных статей международного научно-образовательного форума, Екатеринбург, 17-18 ноября 2022 года. Екатеринбург: [б.и.], 2022. С. 130-134.
4. Кравцова О.Л. Творческая педагогическая деятельность – неотъемлемый компонент современного педагога // Дополнительное профессиональное образование педагогических кадров в контексте акмеологических идей: материалы международной электронной научно-практической конференции. Донецк: Истоки, 2020. С. 101-105.
5. Марченко Л.Н. Сложности на пути формирования творческой группы педагогов дополнительного образования // Наука и образование: сборник трудов участников XII Региональной научной конференции студентов и молодых ученых, Белово, 27 ноября 2020 года. Красноярск: Научно-инновационный центр, 2021. С. 166-172.
6. Моргун Г.В. Творчество как неотъемлемая часть образовательного процесса // Идеи и идеалы. 2022. Т. 14. № 1-2. С. 360-375.
7. Пранцова Г.В., Тимакова А.А. Стратегии и приемы формирования читательской грамотности подростков в процессе обучения русскому языку и литературе // Язык как основа современного межкультурного взаимодействия : материалы VIII Международной научно-практической конференции, Пенза, 29 ноября 2021 года. Пенза: Пензенский государственный технологический университет, 2022. С. 285-294.
8. Сухановская Н.Г. Организация работы творческой группы «новатор» в условиях инновационной деятельности в учреждении общего среднего образования // Артемовские чтения «Продуктивное обучение: опыт и перспективы». Самара: Научно-технический центр, 2023. С. 192-195.
9. Удовика Т.Г. Творческая Педагогическая деятельность как фактор повышения профессиональной компетентности учителя // Актуальные вопросы развития профессионализма педагога в современных условиях: материалы международной электронной научно-практической конференции, в 4-х томах, Донецк, 01–31 октября 2019 года. Том 2. Донецк: Истоки, 2019. С. 361-364.
10. Чарнецкая Ж.Н. Научно-методическая работа в современной школе: новое или актуальное? // Шамовские чтения: сборник статей XV Международной научно-практической конференции: В 2 ч., Москва, 21–25 января 2023 года. Том Ч. 2. М.: 5 за знания, 2023. С. 434-438.

© Бурдина Д.А., 2024.